

Explorando o Potencial da Ciência Cidadã: Ciclos de Prospecção de Voluntários e Diferentes Abordagens entre Dentistas e Estudantes de Odontologia

Pôster

Lucas Gabriel Santini Rodrigues¹, Renata da Paz Leal Pereira¹, Gabriela do Manco Machado¹, Ana Clara Falabello de Luca¹, Thais Gomes de Oliveira Machado¹ e Mariana Minatel Braga¹

Palavras-chave: ciência cidadã, prospecção, abordagens

A ciência cidadã representa um paradigma de pesquisa que integra a participação ativa da sociedade em todas as fases do processo científico, desde o delineamento inicial até a conclusão do estudo. Essa abordagem visa aumentar significativamente a capacidade de coleta de dados e democratizar o acesso à ciência. Entre os anos de 2022 e 2024, foram conduzidos três ciclos de prospecção com o intuito de avaliar a receptividade de diferentes segmentos da sociedade à participação como pesquisadores cidadãos. Nos ciclos descritos a seguir, os cirurgiões-dentistas e alunos foram abordados como cidadãos para fazerem parte da iniciativa em Ciência Cidadã. No primeiro ciclo, realizado durante o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP) em 2022, 41 cirurgiões-dentistas foram abordados e convidados a participar de um experimento de escolha discreta, seguido pelo convite para se engajarem como pesquisadores cidadãos. Os segundo e terceiro ciclos ocorreram durante a semana de recepção de calouros na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. No segundo ciclo, 71 estudantes foram convidados a participar por meio de uma gincana solidária, na qual a adesão implicava em doações para uma rede de apoio à comunidade local. No terceiro ciclo, 57 alunos foram abordados após uma palestra sobre iniciação científica e ciência cidadã. Os resultados demonstraram que o grau de prospecção variou significativamente entre os ciclos, sendo de 41%, 59,15% e 82,45%, respectivamente. A análise das abordagens adotadas e dos perfis dos grupos revelou que a receptividade foi maior entre os participantes mais jovens e quando as abordagens foram mais diretas e envolventes. Esses achados indicam a importância de estratégias específicas para engajar diferentes segmentos da sociedade usando a iniciativa da ciência cidadã.

Agradecimentos: Agradeço a CNPQ, Pró-reitoria de pesquisa da Universidade de São Paulo e ao CAPES pelo apoio nessa nova etapa de pesquisas que estão sendo desenvolvidas sobre a temática envolvendo Ciência Cidadã

¹ Universidade de São Paulo (USP), lucas.santini@usp.br; gabriela.manco.machado@usp.br; mmbraga@usp.br